

*International
Scientific-practical journal*

**ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE**

28 October 2022
Almaty, Kazakhstan

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 556.3, 550.4

AZƏRBAYCANIN ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADI-COĞRAFİ RAYONUNUN LANDŞAFTLARININ EKOCOĞRAFİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

MUSTAFABƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, “Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri, geol.min.ü. PhD

AĞABALAYEV QAFQAZ MƏMMƏDHƏSƏN OĞLU

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, “Ekoloji Coğrafiya” şöbəsinin böyük elmi işçisi, coğr.ü.PhD
qafqaz.agabalayev@mail.ru

RƏHİMOV YUSİF RƏSUL OĞLU

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, “Ekoloji Coğrafiya” şöbəsinin rəhbəri, dissertant

HÜSEYNOVA SEVİNC SABİR QIZI

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, “Ekoloji Coğrafiya” şöbəsinin böyük laborantı
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi 5500,Şəki ş. L. Abdullayev k. 24

Məqalədə Böyük Qafqazın cənub yamacındakı Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonunun landşaft qurşaqlarının yayılma tiplərindən, landşaft qurşağının səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsindən bəhs edilir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar landşaftlarda təbii mühitin pozulma dərəcəsini aşkara çıxarmağa, onlarda ekoloji vəziyyəti qoruyub saxlamağa xidmət göstərir. Eyni zamanda insan fəaliyyətinin təsiri nəticəsində landşaftın tarazlığını sabitləşdirmək üçün landşaft komplekslərinin qiymətləndirilməsi və onun pozulmasının qarşısının alınması, təbii resursların tükənməsi, habelə nadir və nəcib canlı orqanizm növlərinin sıradan çıxmasına imkan verməmək üçün landşaft strukturunda tədbirlər sistemini hazırlamağa və tətbiq etməyə imkan yaradır.

Açar sözlər: landşaft strukturu, landşaft tipləri, landşaft tarazlığı, dəyişilmiş landşaftlar, landşaft rekreasiyası.

ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ ШЕКИ- ЗАГАТАЛЬСКОГО ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

МУСТАФАБЕЙЛИ Г.Л., АГАБАЛАЕВ Г.М., РАГИМОВ Ю.Р., ГУСЕЙНОВА С.С.

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА

В статье рассматриваются типы размещения ландшафтных зон Шеки-Закатальского экономико-географического района на южном склоне Большого Кавказа, определение характеристик ландшафтной зоны. Исследования в этой области служат для выявления степени деградации природной среды ландшафтов, сохранения их экологического состояния. Оценка ландшафтных комплексов и предотвращение их нарушений с целью стабилизации ландшафтного баланса в результате деятельности человек, позволяет разработать и реализовать систему мероприятий в ландшафтной конструкции, для предотвращения исчезновения редких и благородных живых существ.

Ключевые слова: ландшафтная структура, типы ландшафта, ландшафтный баланс, измененные ландшафты, рекреация ландшафта.

ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE LANDSCAPES OF THE SHEKI-ZAGATALA ECONOMIC-GEOGRAPHICAL REGION OF AZERBAIJAN

MUSTAFABEYLI G.L., AQABALAYEV Q. M., RAHIMOV Y.R., HUSEYNOVA S.S.
Sheki Regional Scientific Center of ANAS

The article discusses from the distribution types of landscape girdle of the Sheki-Zagatala economic-geographical region on the southern slope of the Greater Caucasus, the definition of the characteristic features of the landscape zone. Research in this field serves to reveal the degree of degradation of the natural environment in landscapes, to preserve their ecological condition. Assessment of landscape complexes and prevention of their disruption in order to stabilize the landscape balance as result of human activity, allows you to develop and implement a system of measures in landscape structures to prevent the disappearance of rare and noble living organism species.

Key words: *landscape structure, landscape types, landscape balance, modified landscapes, landscape recreation.*

Giriş. Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti mürəkkəb olduğundan onun ərazisində inkişaf etmiş landşaftlar da müxtəlifliyi ilə səciyyələnir. Landşaftlar dağlıq və düzənlik landşaftlarına bölünür. Bunların daxilində isə bir sıra landşaft tiplərinə və yarım tiplərinə ayrılır [2, s.24-28.].

Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən təbii landşaftlar insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişilməyə məruz qalmışdır. Onların dəyişilmə dərəcələri bizim tərəfimizdən aşağıdakı qruplar üzrə qəbul edilir: 1) qismən dəyişilmiş-insanın təsiri ayrı-ayrı komponentlərdə müşahidə olunur və əsas təbii əlaqə, müvazinət pozulmamış qalır; 2) pozulmuş-çox dəyişilmiş, uzunmüddətli təsərrüfat təsirinə məruz qalmış komplekslərin strukturu pozulmuş, eroziya, deflyasiya, şorlaşma, suyun çirklənməsi və s. proseslərin inkişaf etdiyi landşaftlar; 3) dəyişilmiş və ya xüsusi mədəni landşaftlar-burada təbii əlaqə elmi əsaslar üzrə, cəmiyyətin xeyrinə dəyişdirilir.

Tədqiqatın metodikası. Tədqiqat işlərində A.Q. İsaçenkonun (1991) təbii landşaftların strukturunun insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmə dərəcəsini nəzərə almaqla [14, s.3-11], bütün müasir landşaftların fərqləndirilmə metodikalarından da istifadə edilmişdir [5, s.15-34, s.39-44; 3, s.9-18].

Burada təbii komplekslərin dəyişmə dərəcəsini nəzərə alaraq [4, s.204-211], antropogen landşaftların alt qrupu üzrə (ilkin vəziyyətini saxlayan, zəif dəyişilmiş, təbii ehtiyatlardan uzun müddət səmərəsiz istifadə nəticəsində əmələ gələn pozulmuş, qüvvətli pozulmuş və ya antropogen bedlən ərazilər, dəyişilmiş və ya mədəni komplekslər və təbii amillər əsasında insanlar tərəfindən yaradılan süni obyektlər) tədqiq edilməsi həyata keçirilmiş və sonda tədqiq olunan ərazi üçün iqlim, relyef, hidroloji şərait [5, s.49-53], torpaq örtüyü və bitki örtüyü də nəzərə alınmaqla 9 landşaft tipi bölgüsü verilmişdir [6, s.15-34].

Tədqiqatın məzmunu. Tədqiqat aparılan Böyük Qafqazın cənub yamacının Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonundakı landşaft qurşaqları içərisində yüksək dağ çəmənələrinə (subalp və alp çəmənlikləri) bütün 6 rayonun yüksəkdağlıq ərazilərində (1800-2700 m-lik səviyyələrdə) rast gəlinir. Onların mövcudluğu ən çox iqlim tipindən və ərazinin coğrafi enliyindən asılı olduğundan qütblərdən uzaqlaşdıqca bir qədər də hündürlükdə yerləşmələri ilə fərqlənir. Böyük Qafqazın cənub yamacına nisbətən şimal yamacında *Alp çəmənliklərinə* daha yüksək (3300-3400 m) səviyyələrdə də rast gəlinir. Cənub yamacda yay mövsümünün isti və quraq keçməsi ilə əlaqədar bu çəmənliklər səhraləşərək, subnival (bitki örtüyündən məhrum olmuş denudasiya qayalıqları) landşaftlar ilə əvəz olunur. Qlobal istiləşmə ilə əlaqədar olaraq hazırkı alp çəmənliklərinin də sahələri tədricən azalmaqdadır. Alp çəmənlikləri üçün alçaqboylu bitki örtüyü daha çox səciyyəvi olduğundan onları "dağ tundraları" da adlandırırlar.

Subalp çəmənlikləri əsasən hündürboylu (60-120 sm), çoxillik ot və kol bitki növlərindən ibarət olur. Burada ot bitkiləri hündür və çox sıx olduğu üçün bu sahələrdən əsasən biçənəklər kimi istifadə edilir. Alp bitki örtüyü formasıyalarının müxtəlif növlərini – nəmli alp çəmənliyi, sıx çimli çəmənliyi və alp xalılarını misal göstərmək olar. Alp bitkiləri (xalıları) çox şirəli və rəngarəng olmaqla çim əmələ gətirərək, çox xırda və torpağa yapışmış halda olur. Alp çəmənliyinin və xalılarının səciyyəvi bitkiləri primula, şaxduran, üçyarpaq yonca, alp yoncası, zəngçiçəyi, topalotu, kəklikotu, qırtıç və s.-dən ibarətdir.

Böyük Qafqazın cənub yamacının **subalp meşələri**-dağın yüksək hissələrində (dəniz səthindən 1800-2200 m-dən yuxarı) qısamüddətli yayı olan xüsusi iqlim şəraitində yayılır və özünəməxsus bitki örtüyü yaradır. Belə iqlim şəraiti ağac bitkisi üçün az əlverişlidir. Ona görə də subalp meşələri seyrək, ağacların gövdəsi çox vaxt əyri, boyları alçaq olur. Meşənin seyrək çətiri altında isə rəngarəng hündür ot örtüyü inkişaf edir. Subalp meşələrinin edifikatorları əsasən fıstıq, şərq palıdı və tozağacı ağacları sayılır. Onlara yüksək dağlıq ərazilər üçün səciyyəvi olan dağ ağcaqayını, ayı fındığı, quşarmudu, başın ağacı, doqquzdon, rododendron və s. ağac və kollar qarışaraq landşaft talaları yaradır. Böyük Qafqazın cənub yamacında subalp tipli meşələr olduqca az qalmışdır. Çox yerdə uzun müddətli intensiv antropogen fəaliyyət nəticəsində (mal-qara ilə ifrat otarılma) subalp meşələri deqradasiyaya uğrayaraq tikanlı kolluqlar (ardıç, itburnu, böyürtkən və s.), gəndəlaş və gicitkənli dağ çəmənliklərinə və bozqırlara çevrilmişdir (Şəkil-1).

Şəkil -1. Şəki rayonunun Xan yaylağı ərazisində subalp çəmənliyi.

Dağətəyi landşaftlar parçalanmış relyefə malik olan 400-600 m hündürlükdə olan maili yamaclarla yanaşı, dərəli-təpəli sıralar, adırlar, qobularla fərqlənir. Dağ silsilələri dik yamaclarına nisbətən cavan və yumşaq süxurlardan təşkil olunmuşdur. Təpəliklər arasında dağ çaylarının və müvəqqəti axınların yaratdıqları gətirmə konuslarının allüvial çöküntüləri də iştirak edir. Digər landşaftlardan fərqli olaraq burada iqlim şəraiti və geomorfoloji amillər mühüm rol oynayır. Hər bir morfostruktur özünəməxsus yüksəklik qurşaqları kompleksinə malik olur. Burada landşaftlar düzənliklərdən dağlara keçidin birinci yüksəklik zolağını təşkil edir və landşaft fasiya, mərzləri və mozaikaları ilə təmsil olunur.

Düzən meşələrinə Böyük Qafqazın cənub yamacının düzənlik və ovalıq sahələrində bitən meşə landşaft mərzləri misal göstərilə bilər. İqlim və meşələrin bitməsi üçün münasib şəraitin, həmçinin, meşə örtüyünün xüsusiyyətlərini nəzərə aldıqda düzən meşəlikləri əsasən iqlim qurşaqları və təbii zonalara uyğun olaraq bölünür. Böyük Qafqazın cənub yamacının Şəki-Zaqatala bölgəsində subtropik və mülayim iqlim qurşaqlarının enliyarpaq düzən-meşə landşaftları mövcud ola bilər. Bəzən düzən meşələrini bir-birlərindən ağac növlərinin çoxluğuna görə də fərqləndirirlər. Şimal-qərb regionunda düzən meşələrin-palıd, vələs, yalanqoz, qızılağac, söyüd, akasiya, qovaq və s. kimi ağac növlərindən ibarət həm təbii, həm də antropogen tipli sahələrinə, eləcə də yarırtütbətli subtropik,

mülayim-isti iqlimin Əyriçay və Alazan çayı sahillərinin tuqay meşələri tiplərinə rast gəlinir (Şəkil - 2).

Şəki-Zaqatala bölgəsində yerləşən meşə-çöllərə, yəni şimal yarımkürəsindəki **Meşə və çöl landşaftlarına** aid olan ərazilərin qovuşmasından yaranan təbii zona nümunələrinə Alazan-Əyriçay vadisində geniş ərazidə rast gəlmək olar. Meşə-çöl landşaftlara malik olan ərazilər üçün mülayim-isti yaya və mülayim-soyuq qışa malik olan, havadakı buxarlanmanın yağıntıya bərabər, yaxud bir qədər çox olduğu mülayim iqlim şəraiti səciyyəvidir. Belə ərazilər Avrasiya materikində geniş ərazidə, Karpat dağlarından Altay dağlarına qədər olan zonanı əhatə edir. Bir sıra yerlərdə, məsələn, Orta Dunay, Ukrayna və Rusiya düzənlikləri, Cənubi Sibirin dağlararası çökəklikləri, Şimali Qazaxıstan, Monqolustan, Uzaq Şərq, Şimal-Şərqi Çin ərazilərində və Azərbaycanda isə Şəki-Zaqatala və Quba-Qusar bölgələrində rast gəlinir. Böyük Qafqazın cənub yamacında meşə-çöllər enliyarpaq meşələrdən quru çöllərə keçid zonasında xüsusi meşə-kolluq landşaft mərz və mozaikaları yaradırlar.

Şəkil - 2. Qax rayonunun Əyriçay ərazisində Tuqay meşələri.

Böyük Qafqazın cənub yamacında **çöl (bozqır) landşaftları**, əsasən Qax, Şəki və Qəbələ rayonlarının cənub yayla ərazilərində rast gəlinir. Çöl zonası landşaftlarını Avrasiyada çox hallarda bozqırlar kimi adlandırırlar. Belə landşaftlar Şimali Amerikada prerilər, Cənubi Amerikada pampaslar, Yeni Zelandiyada isə tussoklar adlı bitki qruplarından təşkil olunmuşdur. Bu ərazilər mülayim qurşağa daxil olub, qismən kserofit bitkilərlə örtülü olur. Heyvanat aləminin yaşayış tərzini nöqteyi-nəzərinə çöl zonası yaxşı görünüşü, bitki qidasının bolluğu, nisbətən quru yay dövrünün olması, yay dövründə yarım dinclik və ya tam dincliyin mövcudluğu ilə səciyyələnir. Bu baxımdan, çöl zonasının qrupları meşə zonasından kəskin fərqlənir. Çölün canlı bitki örtüyünün əsas forması çim əmələ gətirən taxılkimilərdən ibarət otlar hesab olunur. Çöl şəraiti üçün səciyyəvi olan kol bitkiləri qrup halında, bəzən isə tək-tək bitir. Bunlardan Şəki-Zaqatala bölgəsindəki çöllərdə qaratikan, qarağat, dağdağan, iydayarpaq armud və ardıcın bəzi növlərini göstərmək olar. Alimlərin fikrincə, Cənubi Qafqazda, o cümlədən, Azərbaycanda ilkin çöl olmayıbdir. Çöl burada meşə məhv edilən yerlərdə əmələ gəlib və törəmə tiplidir. Belə çöllər Böyük Qafqazda Bozqır yayla ərazisində dağətəyi və orta dağ-meşə qurşağında qırılmış meşələrin yerində yayılmışdır. Hazırda intensiv otarılma nəticəsində mövcud olan çöllərdə səhrələşmə prosesi sürətlənib və onların yarım səhralara çevrilməsi baş verir (Şəkil -3).

Şəkil -3. Qax rayonunun Qarayazı ərazisində səhrələşmə prosesi gedən çöl landşaftı.

Şəki-Zaqatala bölgəsinin Acınohur yaylasının yarım səhra landşaftlarında yer səthini 50%-ə qədər örtən mozaik şəkilli *yarım səhra bitkiliyinə* rast gəlinir. Yarım səhralarda illik yağıntının miqdarı 200-300 mm olub, əsasən yaz və payız aylarında düşür. Quraqlıq dövr 4-5 ay davam edir. Əsasən, otlaqlar kimi istifadə olunur. Yarım səhralarda əksər hallarda çoxillik kserofit otlar, yovşanlar, taxılkimilər və şorlucalardan əlavə həm də efemer və efemeroidlər bitir. Bu bitki növləri eyni zamanda Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində (Şirvan, Salyan, Muğan, Mil və Qarabağ çöllərində), Ceyrançöl və Qobustanda (şərq hissə) geniş sahə tutur.

Yarım səhraların fiziki-coğrafi şəraiti səhralara nisbətən bitki örtüyünün inkişafı üçün əlverişlidir. Əsas bitki növləri-yulğun, ardıc, saqqızağacı, nar, zeytun, əncir, nubiya akasiyası, üzərlik, dəvətikanı, yovşan, astraqal, kirpiotu, cuzqun, çingil, efedra, çaşır, qaraşoran və s.-dən ibarətdir (Şəkil-4).

Şəkil 4. Şəki rayonunun Acınohur yaylası ərazisində quru-çöl landşaftı.

Böyük Qafqazın cənub yamacının Şəki-Zaqatala bölgəsində *rekreasiya meşələri*, yəni əhalinin kütləvi istirahət və əyləncə məqsədi üçün ayrılmış sahələri xeyli çoxdur. Rekreasiya məqsədilə təşkil olunan yaşıl zonalar, meşə-parklar təbii meşələr fonunda yaradılır və meşələrin normal funksiyası saxlanılmaqla rekreasiya həcmi artırılır. Belə ki, meşə-parklar yaradılarkən orada meşə landşaftları, çəmənlik sahələri, ayrı-ayrı meşə talaları öz təbii halında saxlanılır. Eyni zamanda burada bir sıra tədbirlər sistemini də həyata keçirmək lazım gəlir. Meşə-parklarda çəmənliklər, idman

meydançaları, gündəlik istirahət üçün evlər və s. yaradılması məsləhətdir. Park və qoruqlardan fərqli olaraq rekreasiya meşələrində istirahət edən vətəndaşlar müxtəlif istiqamətlərdə gəzintiyə çıxmaq, çiçək, göbələk, meyvə, giləmeyvə, dərman bitkisi yığmaq, balıq tutmaq imkanına malik ola bilər. Ona görə də rekreasiya meşələrinə aid ərazilərdə xüsusi yollar, çığırlar şəbəkəsi də planlaşdırılaraq landşaft strukturuna uyğun qurulmalıdır.

Meşə landşaftları öz inkişafında bioloji cəhətdən bir-biri ilə bağlı olan və bir-birinə, həmçinin, xarici mühitə təsir göstərən ağac, kol, ot, digər bitkilər (mamır, şibyə), heyvanat aləmi və mikroorqanizmlərin birliyi (vəhdəti) olub, biosferin mühüm tərkib hissəsi, coğrafi landşaftın elementi rolunu oynayır. Meşələr fitosenoz, biogeosenoz və biogeosenozlar sistemi kimi tanınan təbiətin orijinal və təkrarolunmaz hissəsidir. Onlar, öz qanunları ilə əmələ gəlir, yaşayır və inkişaf edir. Öz mövcudluğu və inkişafı üçün öz-özünə əlverişli şərait yaradır, qida və su ilə öz-özünü təmin edir, təzələyir, gələcək nəslinin qorunub saxlanması üçün özünə qayğı göstərir. Meşədəki ağaclar sıx bitdiyindən bir-birinə böyük təsir göstərir, ona görə də orada ağaclar uca boylu, düz gövdəli, çətirləri isə az inkişaf edərək ensiz və gödək olub, ağacların yuxarı hissəsində yerləşir. İlbəil arası kəsilmədən ağac və kolların külli miqdarda yarpağı, xırda və iri budaqları, qabıq, çiçək və meyvələri tökülür, onlara isə milyonlarla həşərat qalıqları qarışır. Torpaq səthinə düşən bu töküntülər tədricən çürüyüb parçalanır və qalın üzvi kütlə (meşə döşənəyi) əmələ gətirir. Üstünlük təşkil edən ağac cinsləri meşənin edifikatorları adlanır. Onlar meşənin, eyni zamanda bütün biosferin üzvi maddələrinin əsas kütləsi sayılaraq, maddələrin dövranında və ətraf mühitin dəyişilməsində mühüm rol oynayır. Böyük Qafqazın cənub yamacında olan meşə sahələrində ən çox palıd, vələs, fıstıq ağacları edifikator rolunu oynayır (Şəkil-5).

Şəkil-5. Şəki rayonunun Baş Şabalıd biosenozunda rekreasiya meşəsi.

Böyük Qafqazın cənub yamacının landşaft məzrlərindən təşkil olunan **rekreasiya zonası** zəngin təbii təbiət obyektlərini, şəhəratrafi istirahət və ya müalicə mərkəzlərini əhatə edir. Bu ərazilər, əsasən 600-1200 m arası yüksəklikdə olan dağ çayları hövzələrinin enliyarpaq meşəlik sahələrini əhatə edir. Landşaft rekreasiyası elm sahəsi kimi, müasir dövrdə tətbiqi landşaftşünaslığın ən çox inkişaf etmiş sahələrindən birinə çevrilməkdədir. O, zəngin təbii təbiət obyektlərinin, şəhəratrafi istirahət və ya müalicə mərkəzlərinin təşkili ilə məşğul olur.

Böyük Qafqazın cənub yamacının landşaft məzrləri içərisində **qoruqlar** elm və mədəniyyət üçün müstəsna əhəmiyyətə malik olan və dövlət tərəfindən mühafizə edilən ərazilərdir. Təbiətin ən yaxşı mühafizə formalarından biri olmaqla qoruqlarda müxtəlif təbii zonaların xarakterik landşaftları, kökü kəsilməkdə olan, yaxud nadir hallarda rast gəlin bitki və heyvan növləri, eləcə də aradan çıxmaq təhlükəsinə məruz qalan təbii komplekslər və onların komponentləri, mağaralar, şalalələr və s. qorunur [5, s.9-18].

Baş Qafqaz sıra dağlarının cənub yamacı Zaqatala və Balakən rayonlarının ərazisində dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 650-3646 m arasında dəyişən **Zaqatala dövlət təbiət qoruğu** fəaliyyət

göstərir. Qoruğun sahəsi 28 844 ha olub, burada 900-dən artıq bitki növü yayılmışdır. Qoruq ərazisinin 60%-dən çoxunu təşkil edən enliyarpaqlı meşələrdə əsas landşaftyaradıcı edifikator ağac növləri ağcaqayın, palıd, vələs, fıstıq, yalanqoz, qarağac, cökə, göyrüş, şabalıd, qoz, ayı findığı, quşarmudu ağacları bitir. Bu meşələrdə region üçün səciyyəvi olan bir sıra ağac növləri-dəmirqara, rodedendron, qara murdarça, zoğal, əzgil, alça, və başqa kol bitkilərinə də rast gəlinir. Qoruğun yaradılmasında əsas məqsəd dağ-meşə landşaftlarına məxsus olan Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamaclarındakı nadir bitki və heyvanlarının təbiət komplekslərinin qorunmasıdır [3, s.11-34; 7, s. 24-28; 12, s. 19-31], (Şəkil 6).

Qoruq ərazisində geoloji-kəşfiyyat və əkin işlərinin aparılması, mal-qaranın otarılması, turizmlə məşğul olmaq, ov etmək, balıq tutmaq, ağac kəsmək, təbii sərvətlərdən istifadə etmək və onların təbii halını pozmaq qadağan edilmiş və o, bölgə üçün təbii canlı laboratoriya sayılır. Burada müxtəlif obyektlərdə uzun illər boyu tədqiqatlar aparılır, təbiətin etalon və kontrol sahələrində mürəkkəb ekoloji sistemlərin inkişafı qanunauyğunluqları öyrənilir. Tədqiqat zamanı əldə edilən materiallar təsərrüfatda istifadə edilən sahələrlə müqayisə edilir. Belə nəticələr Şəki-Zaqatala bölgəsindəki dağ-meşə landşaftlarında təbii mühitin pozulma dərəcəsini aşkara çıxarmağa və onun qarşısını almaq üçün tədbirlər sistemini hazırlamağa imkan yaradır. Ekoloji sistemin daha çox rəngarəngliyini öyrənmək, genetik fondun növlərini saxlamaq məqsədilə Zaqatala dövlət təbiət qoruğu kimi digər qonşu rayonlarda da biosfer qoruqlarının yaradılması məqsəduyğundur.

Landşaftların tədqiq edilməsində zəruri olan məsələlərdən ən birincisi seçilmiş obyektə mövcud olan müxtəlif zonalara malik olan landşaft qurşağının səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Bu işdə əsas məsələ, nəinki mövcud ərazidə aparılmış geoloji, geokimyəvi, coğrafi, bioloji və ekoloji elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin, həm də bütün dünya üzrə olan məlumatların toplanılması və ətraflı araşdırılaraq öyrənilməsindən ibarətdir.

Şəkil - 6. *Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğunun Qəbizdərə ərazisi.*

Landşaftların sistemli analizində beş əsas komponentin-relyef, ana süxur, torpaq, səth və qrun suları və hava-iqlim şəraitinin, həm də bu proseslərə dolayısı ilə təsir göstərən tektoniki-seysmik proseslər, günəş radiasiyası və s. qarşılıqlı qapalı münasibətləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Adları göstərilən komponentlər arasında həm enerji, həm də maddələr mübadiləsi gedir.

Tədqiqat aparılan Böyük Qafqazın cənub yamacındakı Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonunun geokimyəvi və biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinə görə tədqiq olunan [5, s.15-34; 1.], landşaft qurşaqlarının yayılma tipləri aşağıdakı ardıcılıqla müəyyən edilir: (Şəkil-7)

Şəkil -7.Şəki-Zaqatala İqtisadi Coğrafi Rayonunun landşaft xəritə-sxemi.

1. Yüksək dağlığın ibtidai torpaqlı alp çəmənlikləri landşaft qurşağı (2500-3500 m).
2. Yüksək və orta dağlığın çimli torpaqlı subalp çəmənlikləri landşaft qurşağı (1800-2500 m).
3. Orta dağlığın qonur və açıq qonur torpaqlı dağ-meşə landşaft qurşağı (1000-1800 m).
4. Alçaq dağlığın qonur və qəhvəyi torpaqlı dağ-meşə landşaft qurşağı (600-1000 m).
5. Alçaq dağlığın tünd qonur və qəhvəyi torpaqlı meşə-çöl landşaft qurşağı (500-600 m).
6. Alazan-Həftəran vadisinin qəhvəyi və qara torpaqlı meşə-çöl landşaft qurşağı (200-500 m).
7. Alazan-Həftəran vadisinin düzənlik və yüksəklik ərazilərinin qəhvəyi və qara torpaqlı antropogen landşaft qurşağı (200-500 m).
8. Düzənliyin və yaylaların şabalıdı və qonur-boz torpaqlı səhralaşan antropogen quru-çöl landşaft qurşağı (200-500 m).
9. Acınohur gölü sahili düzənliyin və yaylaların boz torpaqlı səhralaşan yarımsəhra landşaft qurşağı (200-300 m).

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qurşaqların daxilində yerləşən landşaft zonaları konkret olaraq bir sıra fiziki-coğrafi amilləri də özündə əks etdirir. Məsələn, Orta dağlığın qonur və açıq qonur torpaqlı dağ-meşə landşaft qurşağını (1000-1800 m) götürsək, burada onun daxilində aşağıdakı fərqli zonaların olduğunu da müşahidə edirik: 1.dağ çölləri və yaxud bozqırları, 2.dağ çəmənləri, 3.aşınma zonaları, 4.komfort zonalar, 5.yüksəkdağlıq zona (2000m-dən artıq olan hündürlüklərdə, 6.meşə-çöl zonası, 7.izafi rütubətlənən zona, 8.dağ yarımsəhra zonası. Göründüyü kimi, Şəki-Zaqatala bölgəsinin eyni bir dağ-meşə landşaft qurşağına daxil olan ərazisinin müxtəlif sahələri fauna və flora növlərinin də yayılmasında və kimyəvi elementlərin biogeokimyəvi miqrasiyasında mühüm rol oynayacağı şübhə doğurmur.

Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün səciyyəvi olan 9 mövcud landşaft qurşaqlarının hər birində ola biləcək landşaft zonalarının tipləri də bir-birindən fərqlidir. Əgər, orta dağlığın qonur və açıq qonur torpaqlı dağ-meşə landşaft qurşağında (1000-1800m), biz səkkiz fərqli landşaft zonası müəyyən etmişdiksə, Alazan-Həftəran vadisinin qəhvəyi və qara torpaqlı meşə-çöl landşaft qurşağının (200-500m) tərkibində: 1. düzənliyin meşə çölləri, 2. yüksəkliyin meşə çölləri, 3. quru çöllər, 4. yarımsəhralar, 5. izafi rütubətlənmə zonaları (Şəki rayonu Kotan düzü meşə-çöl qurşağının Şorsu bataqlıqlaşma sahəsi) kimi landşaft qurşaqları vardır.

NƏTİCƏ

1. Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonunda landşaft qurşaqları ekocoğrafi xüsusiyyətlərinə görə 9 landşaft zonalarına bölünür.

2. Landşaft qurşaqları daxilində iştirak edən zonalarda biogeokimyəvi xüsusiyyətlərin öyrənilməsi bu landşaft mərzlərində, həm də onların daxilində gedən hepergenetik proseslərin xassələrini aydınlaşdırmaq üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

ƏDƏBİYYAT

1. *Azərbaycan Respublikasının landşaft xəritəsi* (miqyas 1:500 000). Ak. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, 2017.
2. Budaqov B.Ə., Landşaftlar, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2007, 139s.
3. Quluzadə V.Ə. Böyük Qafqaz geosistemlərində ekoloji gərginlik yaradan qravitasiyon morfogenez proseslərin qiymətləndirilməsi (Azərbaycan Respublikası daxilində). Müasir geosistemlərin regional-coğrafi problemləri, Bakı, 2012. s 194 – 197.
4. Landşaftşünaslıq terminlərinin qısa izahlı lüğəti. Şəki, “Kaskad MMC”, 2019. 213 s.
5. Mustafabəyli H., E. Lətifov, Y. Rəhimov, Q.Ağabalayev, U. Süleymanov- “Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri” Şəki-2020. 372 s.
6. Mustafabəyli H.L., Rəhimov Y.R. Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin yaranma səbəbləri. Coğrafiya və təbii resurslar № 1. 2017. səh. 49-53.
7. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Balakən rayonu. Bakı, «İsmayıl» NPM. 1999. 96 s.
8. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Qax rayonu. Bakı, «İsmayıl» NPM. 2001. 79 s.
9. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Qəbələ rayonu. «İsmayıl» NPM. 2002. 79 s.
10. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Oğuz rayonu. Bakı «İsmayıl» NPM. 2001. 86 s.
11. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki rayonu. Bakı, «İsmayıl» NPM. 1999. 110 s.
12. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Zaqatala rayonu, Bakı «İsmayıl» NPM. 2000. 82 s.
13. Будагов Б.А. Современные естественные ландшафты Азербайджанской ССР. Баку 1988. 388 стр.
14. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование- М., 1991. 366 стр.
15. Мюсеибов М.А. Ландшафты Азербайджанской Республики. Баку 2013. 320 стр.
16. Перельман, А. И. Геохимия ландшафта. А.И.Перельман, Н.С.Касимов. -М. Астрей, 1999. 768 стр.
17. Соболева Н.П., Язиков Е. Г. Ландшафтоведение –Томск 2010.175 стр.

**МАРКАРЯН С.Е., АКОПЯН О.Т.,
АКОПЯН Л.Р.**
Определение расхода жидкого консерванта,
вносимого в силосуемую массу при
скашивании..... **207**

ВОСКАНЯН В.С., ПЕТРОСЯН Н.Р.
Терроризм как величайшее зло
современности..... **210**

СИЛИН Н.В., ХАЗАНОВ А.А., ГОНЧАРОВ Е.Н.
К 150-летию трактата об электричестве и
магнетизме ДЖ.К.МАКСВЕЛЛА..... **215**

**ИШУТИНА Е.О., ИШУТИНА Е.О.,
КУСТИКОВА М.А.**
Анализ жидких растворителей для
улавливания диоксида углерода..... **221**

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

МАХМАДШОЕВ М.М., НЕГМАТОВА М.Х.
Васфи дониш ва накӯҳиши беҳирадӣ дар
“шоҳнома”..... **226**

НАЛБАНДЯН С.Р.
Билингвизм в Армении”..... **231**

SABINA E.P.
Variability as the concept of allophonic
variation”..... **236**

ХУСЕЙНОВА Г.А.
Средства оформления словарной статьи в
толковых словарях таджикского
языка”..... **241**

ГАДЖИЕВ З.
Роль греческого и индийского языкознания
в истории становления арабского
языкознания..... **246**

ЌУРБОНХОНОВА Н.М.
Заминаҳои пайдоиши фолклори
бадахшон..... **252**

МУМИНДЖОНОВ З.
Телевидения Таджикистана в период
независимости..... **255**

SEVİNC Ə.İ.
Dialektizmlərin ədəbi-bədii dildə işlənmə
üsulları..... **261**

SAYALI S.
Interpretation of concept’s meanings in the
term..... **267**

MEHRIBAN A.
Terminization of common words in scientific
style in the Azerbaijani language..... **273**

САРГСЯН О.М.
Мовсес хоренаци в труде «айапатум»
Гевонда Алишана..... **278**

ОГАННИСЯН Г.А.
Русские фамилии в контексте армянского
художественного текста (на материале
романа х.абовяна «раны Армении») **282**

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

İRADƏ Z.Z.
Müasir islam universalizmi **287**

АМАЛИЯ Х.В.
Виды альтернативного ухода за детьми в
трудной жизненной ситуации в РА **297**

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

**MUSTAFAVƏYLİ H.L., AĞBALAYEV Q. M.,
RƏNİMOV Y.R., HÜSEYNOVA S.S.**
Azərbaycanın şəki-zaqatala iqtisadi-coğrafi
rayonunun landşaftlarının ekocoğrafi
xüsusiyyətləri..... **303**

GULIYEV I.A.
Complex assessment of the natural and
anthropogenic factors in degradation of
caspeanside lands..... **312**

HUSEYNOVA B. A.
Study of the demographic features of lezgins
populating in the republic of Azerbaijan ... **321**

ГОСМАН А.А.
Структура и сущность школьного
географического краеведения..... **326**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

САЛИМДЖАНОВ С., ДЖУЛИЕВА Х.А.
Перспективный гибрид тутового
шелкопряда **332**